

IDONEÍSMO E VERDADE: GONSETH DIANTE DA CIÊNCIA

Marly Bulcão*

RESUMO

O artigo pretende discutir a relação entre ciência e verdade, a partir da noção do idoneísmo gonsethiano. Para Gonseth, a ciência é idônea, o que significa que, embora verdadeira, apresenta interpretações sempre incompletas e suscetíveis de serem retificadas. A ciência é tributária de referenciais que intervêm na elaboração do conhecimento, o que nos leva a concluir que o saber científico não é um discurso definitivamente estabelecido. Assim, a razão científica não é absoluta e definitiva, é uma razão que transita na via do humano e da história, uma via repleta de contradições, mas nem por isso menos objetiva, só é compatível com a noção de verdade idônea.

Palavras-chave: Idoneísmo; Ciência; Razão; Dialética; Verdade.

“IDONÉISME” AND TRUTH: GONSETH’S VIEW OF SCIENCE

This article aims to discuss the relationship between science and truth in the light of Gonseth’s “idonéisme”. To Gonseth, science is appropriate, which means that, even though being true, it presents incomplete interpretations always subjected to modifications. Science is constructed by referentials that interfere with cognitive procedures. This condition leads us to the conclusion that scientific knowledge is not a discourse definitively established. In this sense, scientific reason is not absolute and definitive. Rather, it is a reason that moves through a human and historical route that is full of contradictions. Nevertheless, reason does not become less objective, but compatible with the concept of appropriate truth only.

Key Words: “Idonéisme”; Science; Reason; Dialectics; Truth.

O tema da verdade, complexo e fascinante pode ser abordado através de perspectivas múltiplas. Acreditando que a questão da verdade deve ser analisada numa relação intrínseca com a noção de razão, optamos por discutir “Idoneísmo e verdade”, tomando como linha diretriz, duas propostas filosóficas alternativas, que perpassam toda a obra de Gonseth.

* Depto. de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: marly@uerj.br

A primeira exalta a razão monológica e única, levando à afirmação da possibilidade de se alcançar uma verdade absoluta e definitiva. A proposta alternativa, ao contrário, dessacraliza a razão, concebendo-a como razão histórica, capaz de construir um saber eficaz, mas incompleto e provisório.

Essas duas propostas se delineiam no pensamento gonsethiano quando este contrapõe o que denomina de intenção dialética à intenção metafísica, mostrando que essas duas intenções se encontram em todas as atividades organizadoras do espírito humano.

Conforme afirma Gonseth, a intenção metafísica tende para o que é válido em si e por si, definitiva e universalmente, impondo como programa penetrar nas verdades adquiridas uma vez por todas, remontando até os princípios primeiros com o intuito de ancorar o conhecimento na certeza plena.

Um saber regido pela intenção metafísica, mesmo incompleto e suscetível de ser aumentado, tem a parte relativa ao conhecimento já adquirido como uma verdade assegurada e ao abrigo das surpresas da experiência, o que significa que não pode ser abalada.

Nesse sentido, a intenção metafísica pode ser expressa como intenção do absoluto no verdadeiro, no geral e no real, o que nos leva a concluir que uma teoria regida pela intenção metafísica não é passível de reformulação de seus princípios.

A intenção dialética, ao contrário, não tem como pretensão analisar o conhecimento sob o ângulo do absoluto. Acreditando que o jogo de construção de idéias obedece estritamente a um sistema de regras internas, a intenção dialética supõe a revisibilidade e a provisoriedade do conhecimento.

O idoneísmo gonsethiano, privilegiando a intenção dialética em detrimento da intenção metafísica, milita por um racionalismo dialético aberto à experiência que vê na ciência um saber provisório e incessantemente renovado.

Regida pelo ideal de pura racionalidade, a filosofia procurou, a partir da Idade Moderna, realizar o sonho de constituição de um conhecimento tão claro, tão coerente e fechado que o aparecimento do novo e do imprevisto não poderia jamais abalar. Esse ideal de pura racionalidade se dava por direito dispor todas as proposições em um quadro harmônico perfeito que tornava impossível e inadmissível qualquer remanejamento.

O idoneísmo de Gonseth tem como meta quebrar a cadeia de necessidade que o ideal de pura racionalidade fatalmente introduz. Impõe que se renuncie à ficção de uma situação de evidência que, depurada de todo risco de erro, se coloque como plenamente verdadeira. Mostra, ao contrário, que o progresso do conhecimento se faz pela acolhida do inusitado que, quebrando a harmonia do sistema previamente constituído, impõe sua reorganização interna, gerando, assim, uma situação de conhecimento mais evoluída e, portanto, mais idônea do que a anterior.

Voltando-se para a análise da história da física e da geometria, Gonseth detecta inúmeros exemplos de retificações de teorias que atestam o caráter dialético do progresso das ciências. O conhecimento físico não se reduz a uma coletânea de

fatos isolados, na qual cada um deles pode ser examinado e controlado independentemente dos demais. Por outro lado, a geometria que foi considerada por muitos séculos como uma ciência eidética, fazendo acreditar que se edificava num clima de pura necessidade, sofreu forte abalo com o surgimento das geometrias não euclidianas que vieram demonstrar ser possível construir sistemas coerentes incompatíveis entre si.

Tornou-se claro hoje que o progresso das ciências não é resultado de descobertas simples ou do ganho de fatos novos e de verdades até então desconhecidas e que viriam se integrar ao conjunto dos resultados já adquiridos. O progresso científico não pode, pois, ser compreendido como alargamento de um sistema coerente e harmônico que se completaria com a aquisição de novas proposições sem alteração de sua própria estrutura. Conforme mostra Gonseth, o novo que conta na história das ciências não é o que entra simplesmente em cena como um desconhecido, integrando-se na teoria previamente elaborada, sem modificação de sua estrutura. Mas, ao contrário, o novo enfatizado pela história das ciências é aquele que se impõe como intruso, como escândalo, provocando a reorganização do saber anterior e levando à negação de hábitos que se acreditava consolidados e de verdades que pareciam definitivamente asseguradas.

Em sua obra *Les mathématiques et la réalité*, Gonseth nos introduz na perspectiva do idoneísmo através da fábula da bola na floresta. Essa fábula nos fala de uma floresta muito densa, cujas árvores são irregularmente distribuídas. Em alguma parte da floresta há uma clareira e nessa clareira está uma grande bola. O problema consiste em saber como fazer para retirar a bola da floresta.

Segundo Gonseth, para se descobrir o caminho-solução basta traçar um esquema no qual estejam representados a floresta, a situação da bola e as distâncias entre as árvores, distâncias estas, maiores do que o diâmetro da bola. De posse desse esquema torna-se possível retirar a bola da floresta.

Para o idoneísmo todo conhecimento é um esquema, o que nos leva a concluir que não se pode representar com fidelidade absoluta o real, pois o esquema só retém certos traços, desprezando aspectos importantes da realidade. Dessa forma, torna-se impossível dizer que um conhecimento é verdadeiro, já que nunca há identificação plena com o real.

Partindo do princípio de que o conhecimento é sempre um esquema, Gonseth conclui pela pluralidade e provisoriidade da ciência. A ciência é pluralista porque é possível se propor esquemas diversos para representar uma mesma realidade como acontece com a mecânica clássica e a relativista. A ciência é provisória porque suas teorias, não expressando de forma plena e total o real, são passíveis de serem substituídas por outras que se mostrem mais idôneas do que a anterior. Isto conduz à substituição da noção de verdade única e absoluta pela de idoneidade, mais flexível e mais ágil, pois, supondo a pluralidade e a inconstância do processo cognitivo, torna-se mais adequada para expressar o saber científico da atualidade.

Considerando que uma perspectiva filosófica pode ser melhor compreendida, quando, em lugar de descrevermos suas características, ressaltamos justamente os pontos aos quais esta se opõe de forma radical, vamos retomar aqui o confronto entre a estratégia cartesiana e o idoneísmo, confronto este que aparece, muitas vezes, na obra gonsethiana com o intuito de esclarecer a perspectiva idoneísta.

O método de Descartes pretende fundar uma situação de evidência, da qual se deprenderia com segurança e certeza toda a cadeia de raciocínio. A dúvida cartesiana obriga a não aceitar nenhuma idéia que não seja clara e distinta e não possa ser reconhecida como evidente. Nesse sentido, a construção do saber deveria partir de uma situação zero, pois afastando o erro e os falsos conhecimentos, a mente ficaria como uma “tábula rasa” e estaríamos, assim, aptos para atingir a verdade, através da construção de idéias claras, distintas e evidentes.

Gonseth, como um Descartes, também se vê diante da crise e da instabilidade dos fundamentos do saber anterior, mas diferentemente deste, reconhece a impossibilidade de se alcançar um conhecimento que seja absolutamente verdadeiro e definitivo.

Assim, não se orienta no sentido da plena certeza, mas sim no sentido da melhor idoneidade. Renuncia à ficção da situação de evidência depurada de todo risco erro. Pretende, ao contrário, que a busca e o progresso do conhecimento devem partir de qualquer situação de conhecimento, mesmo que o erro não tenha sido extirpado por completo. Gonseth opõe à dúvida metódica cartesiana uma posição de responsabilidade que levaria o pesquisador a optar em situações complexas por tal ou tal eventualidade com todos os riscos de erro que a situação pode comportar. O objetivo é partir de uma situação de conhecimento dada para um situação de conhecimento mais evoluída e, portanto, mais idônea, pois além de mais abrangente é também mais eficaz.

No Simpósio de *L'Institut des Sciences Théoriques de Bruxelles*, realizado em setembro de 1947, Gonseth enuncia pela primeira vez as quatro grandes linhas diretrizes, não exaustivas, mas características da pesquisa científica. Esses princípios não constituem nesse primeiro momento de sua apresentação um *organon metodológico*, apesar de já possuírem um certo poder normativo ao qual o idoneísmo tem o direito de recorrer para se justificar. Em sua última obra *Le référentiel univers obligé de médiatisation*, Gonseth apresenta os quatro princípios como uma estratégia geral de engajamento na experiência. Não são, entretanto, princípios primeiros, princípios da razão, são princípios a fazer valer para abrir as vias do engajamento na experiência. Esses princípios são: o de revisibilidade, o de dualidade, o de integralidade e o de tecnicidade.

O princípio de revisibilidade expressa o direito que o pesquisador tem de proceder à revisão de todo conhecimento, cuja validade foi abalada pela pesquisa. Uma tal revisão não é feita ao acaso, nem admitida sem justificação, devendo ocorrer no contexto da prova e a partir de referenciais adotados.

O princípio de dualidade manifesta um equilíbrio entre os diversos tipos de conhecimento, mostrando sua interdependência, pois apesar das distinções, estes agem uns sobre os outros. Deve haver, pois, um intercâmbio entre o teórico e o experimental, um e outro interligados com a intuição. A dualidade sublinha a profunda solidariedade entre os planos de conhecimento, evitando a tentação de reduzir o saber a bases puramente lógicas ou a fatos experimentais.

O princípio de integralidade enuncia que nenhum ponto do conhecimento poderia ser independente dos conhecimentos realizados em outras ciências. A história das ciências tem mostrado que as mudanças que reformularam as matemáticas e a física abalaram as raízes de todo saber.

O princípio de tecnicidade mostra que a ciência é um instrumento de progresso técnico e que por uma feliz reciprocidade, essa mesma técnica faz progredir a ciência.

Conforme diz Gonseth: “intimamente aliado aos objetivos do idoneísmo, os quatro princípios fizeram finalmente emergir uma metodologia da pesquisa de uma só inspiração: uma metodologia aberta que se apresenta como a escolha de uma única opção, a de abertura à experiência” (*Stratégie de fondement et stratégie d’engagement*, 1970, p. 23).¹

Não se pode compreender a afirmação gonsethiana de abertura à experiência como uma exaltação do empirismo, pois o idoneísmo gonsethiano nega que a ciência se reduza à simples acumulação de fatos. Gonseth contesta, de um lado o formalismo, apontando sua limitação e mostrando que não se pode reduzir o saber científico a um número de signos desprovidos de toda significação exterior. De outro, recusa a ditadura do fato, afirmando que não se pode aceitar que a realidade nos impõe uma estrutura factual, toda pronta, na qual o sujeito não teria sua participação, através da liberdade criadora.

Para que se possa compreender melhor o significado da abertura à experiência, deve-se ter em mente a riqueza e complexidade do termo “experiência,” pois este assume no pensamento gonsethiano significados diversos e concomitantes. O emprego do termo “experiência” na obra de Gonseth sugere, ao mesmo tempo, o inusitado, o perigo, o ilimitado e a abertura da prova, assim como designa, também, o risco de erro que curiosamente vem relacionado com o sentido de eficácia, habilidade e ultrapassamento.

Todos esses sentidos do termo “experiência”, coexistem sem se excluírem na epistemologia gonsethiana, revelando infinitamente mais do que o termo parece indicar num primeiro momento.

A metodologia aberta pressupõe que todo conhecimento resulta de um tratamento lógico de protocolos de experiências e é exatamente isso que permite a dinâmica de renovação do saber, que faz da ciência um conhecimento sempre incompleto.

Em sua última obra *Le référentiel, univers obligé de médiatisation*, Gonseth propõe e desenvolve a noção de referencial que vem reforçar e dar mais vigor à perspectiva idoneísta.

Conforme afirma Gonseth, a ciência não é objetiva, pois traz em si a marca daqueles que a construíram. Não se pode, entretanto, negar que a ciência possua uma intenção de objetividade, o que faz com que se torne premente indagar sobre as condições de subjetividade presentes na constituição do saber científico.

É nesse sentido que Gonseth coloca duas questões epistemológicas fundamentais: Qual é na ciência a parte imputável ao subjetivo? Como se manifesta nessa subjetividade a influência do meio cultural? E para respondê-las recorre à noção de referencial, que parece de início muito simples e evidente, mas cujo aprofundamento nas suas obras subseqüentes vai mostrar a importância fundamental para a compreensão do trabalho da ciência. Por outro lado, o referencial gonsethiano não se refere apenas ao horizonte particular da ciência, mas tem um papel esclarecedor em todas as situações nas quais se coloca o problema da objetividade.

Gonseth parte da constatação de que todo sujeito individual ou coletivo traz em si um sistema integrado de referências que o ajuda a dirigir seu comportamento e a situá-lo no mundo. Esse sistema que ele denomina de referencial é indissociável do sujeito, dando forma e conteúdo a sua presença no mundo, apesar do sujeito não ter consciência da existência desses referenciais.

O referencial gonsethiano se impõe como o lugar de encontro privilegiado do subjetivo e do objetivo, na medida em que participa de um e de outro. Apresenta-se, assim, como um universo de mediação obrigatório que faz o mundo vir até o sujeito através de um fluxo informacional, ao mesmo tempo em que permite inserir o sujeito no mundo com o intuito de realizar seu projeto de vida. Pode-se, assim, dizer que o referencial realiza um verdadeiro equilíbrio entre o subjetivo e o objetivo.

A intenção de Gonseth era de início examinar as condições de subjetividade do trabalho científico. Mas a conclusão a que se chega após a leitura da obra gonsethiana é a de que a noção de referencial corretamente utilizada pode contribuir para a compreensão dos processos cognitivos em geral, para a compreensão da ciência em particular como pode também esclarecer sobre as relações dos homens com seus semelhantes e com as coletividades das quais ele faz parte. Com a noção de referencial, a perspectiva idoneísta se enriquece, ganhando muito em profundidade.

É importante deixar bem claro que a filosofia aberta idoneísta de Gonseth não enuncia nenhuma tese. A filosofia aberta não se propõe afirmar se existe ou não uma verdade em si, absoluta e definitiva e qual seria o estatuto metafísico dessa verdade. De fato, o idoneísmo é compatível não só com uma doutrina que admite a existência de uma tal verdade como com uma doutrina que defende o ponto de vista contrário.

O problema de saber se a noção de verdade absoluta é significativa ou não, não é um problema relevante, não é da competência da filosofia aberta. O idoneísmo só se interessa pelo problema do conhecimento humano, pelos critérios que regem este conhecimento e seu valor de verdade.

Para Gonseth, independente ou não de existir uma verdade absoluta, o que se pode concluir pela análise da história do pensamento humano e pela crítica

epistemológica é que o conhecimento humano é regido pelo princípio de revisibilidade, ou seja, não há conhecimento adquirido pelo homem que esteja ao abrigo de uma revisão posterior.

Em *La géométrie et le problème de l'espace*, Gonseth recorre à fábula do califa, dos dez arquitetos e do filósofo para expressar a noção idoneísta de verdade. Diz a fábula que um califa concebe o projeto de edificar um novo palácio. Apresentam-se diante dele dez arquitetos que são encaminhados ao *grand vizir* para que este lhes exponha as condições e as exigências a serem satisfeitas. Após um mês, eles retornam com dez projetos diferentes que são apresentados ao califa. Constatando que os dez projetos são diferentes, além de serem incompatíveis entre si e sem saber qual escolher, o califa pergunta ao *grand vizir* qual deles é inspirado nas normas da verdadeira arte de construção. O *grand vizir* responde que apesar de cada arquiteto estar convicto de que o seu projeto é o verdadeiro, nenhum deles se inspirou na Verdade. Perturbado com a resposta do *grand vizir*, o califa afirma: “Terei que escolher aquele que está de acordo com meu desejo”. Mas preocupado com o que seria da Verdade se ninguém a defendesse, resolve consultar o filósofo que lhe diz: “Eu não sei quem seria mais tolo, se aquele que toma suas decisões pelo dado ou aquele que reclama uma verdade a qual não é capaz de reconhecer. Logo, você está certo de escolher a planta que melhor lhe satisfaz”. Disse, então o califa: “Como toda fábula tem uma moral, você não poderia retirar de tudo isso uma norma de governo que me guiasse nas decisões?” E o filósofo lhe responde que a moral seria a seguinte:

*“Se você não conhece o verdadeiro,
o idôneo deverá buscar”.*

Seria a filosofia aberta uma escola de relativismo e de ceticismo?

A abertura à experiência, uma abertura que expõe nossos conhecimentos a eventuais revisões de seus próprios fundamentos não deve levar ao ceticismo. Mostra, ao contrário, que a substituição dos princípios e a retificação das teorias contribuem para a construção de um saber mais sólido, mais coerente e mais eficaz, mesmo que provisório. A evolução e progresso das ciências, apesar de suas descontinuidades e rupturas, é uma demonstração da solidez do conhecimento científico, pois o desenvolvimento se dá sempre no sentido de um aperfeiçoamento do saber.

O idoneísmo é um vasto e corajoso empreendimento que impõe a superação da filosofia tradicional. Para compreendê-lo é necessário, entretanto, não dissociar a vida, a obra e o pensamento gonsethiano que são regidos por um mesmo objetivo: o de não ultrapassar jamais os limites da experiência e da razão humana. Gonseth pretende mostrar a ciência como resultado de uma razão humana, “demasiadamente humana” que se desenvolve e se aperfeiçoa, através da revisão de seus próprios fundamentos. Essa razão que transita na via da historicidade e do humano, faz da

idoneidade a linha diretriz de seu progresso, pois através dela é capaz de representar o real de uma forma cada vez melhor, mais ampla, mais coerente e mais verdadeira.

É este o ensinamento de Gonseth quando, num colóquio realizado em Roma sobre *Philosophie néo-scholastique et philosophie ouverte*, nos diz:

Queremos terminar com uma imagem. Os neo-escolásticos ilustraram sua concepção do desenvolvimento do conhecimento humano com a imagem do arranha-céu, cujos fundamentos são colocados por toda a eternidade e sobre os quais as gerações sucessivas vão construindo novos andares. A imagem que propomos é outra, é a de uma jovem planta, cujo caule frágil se apóia sobre uma raiz ainda fraca e à medida que ela vai crescendo na direção do céu, com um tronco cada vez mais magnífico, vai desenvolvendo e ramificando raízes mais potentes, sem jamais romper esta unidade profunda, o que levaria as raízes a se asfixiarem sem esse tronco gigantesco e faria desfalecer o tronco se este não dispusesse de raízes para ser podado.

É esta a imagem do desenvolvimento do conhecimento humano. O conhecimento humano não constitui hoje uma coleção classificada por ordem cronológica, constitui sim um organismo vivo, espesso que empurra profundamente sua raízes na pesquisa filosófica, lógica e epistemológica, desabrochando nas ciências que ajudam ao ser humano a se orientar na realidade (1973, p. 115).

BIBLIOGRAFIA

GONSETH, F. *Les Fondements des mathématiques*. Paris: Blanchard, 1926/74.

GONSETH, F. *Les mathématiques et la réalité: essai sur la méthode axiomatique*. Paris: Alcan, 1936.

GONSETH, F. *La métaphysique et l'ouverture à l'expérience*. Lausanne: L'Age d'Homme, 1975.

GONSETH, F. *Le Référenciel univers obligé de médiation*. Lausanne: L'Age d'Homme, 1975.

GONSETH, F. *Philosophie néo-scholastique et philosophie ouvert*. Lausanne: L'Age d'Homme, 1973.